

ACADÉMIE TOOLS4CAP

MODULE II : GESTION ET SUIVI AVANCÉ DES DONNÉES POUR LES PLANS STRATÉGIQUES DE LA PAC

20 novembre 2024

Le deuxième module de l'[Académie Tools4CAP](#) (projet de boîte à outils innovante pour une gouvernance efficace de la PAC) a eu lieu le 20 novembre 2024. L'événement a rassemblé 65 participants de différents horizons. Retrouvez l'ordre du jour [ici](#).

L'Académie Tools4CAP vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et adapté qui réponde aux besoins des utilisateurs finaux. Il s'agit également de promouvoir un [engagement significatif](#) des parties prenantes, bénéficiaires du projet Tools4CAP. **Plus précisément, ce deuxième module visait à :** (i) fournir des informations et des exemples sur les techniques et les outils de gestion et de suivi avancé des données pour les plans stratégiques de la PAC, tels que le système de suivi des surfaces, l'outil de suivi des politiques, la plateforme d'agrégation des données, ainsi que le système d'information sur la gestion agricole (SIGA) et le cahier d'exploitation numérique et (ii) développer les compétences en matière de collecte, de traitement et d'intégration de diverses sources de données pertinentes pour la PAC, ainsi que décrire les techniques d'intégration de données.

Au cours de cette session de formation, [Ecorys](#), en tant que coordinateur du projet, et [AEIDL](#), en tant que coordinateur de l'Académie, ont réalisé deux présentations. Elles ont abordé les points suivants :

- Présentation du projet Tools4CAP et de son utilité pour améliorer la conception et le suivi des PSN.
- Explication des objectifs, des activités et du développement à venir des modules de l'Académie Tools4CAP.

La session comprenait quatre autres présentations sur les thèmes suivants :

- [Travail de Tools4CAP sur l'intégration et l'interopérabilité des nouvelles données, des technologies et de la numérisation](#), par Daniele Bertolozzi (Ecorys) et Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Nouvelles technologies de collecte de données au niveau de l'exploitation \(FMIS\) soutenant la conception des futures interventions de la PAC](#), par Alberto Gutiérrez (ITACyL), David Sánchez López et Marta Moro Abellán (Fonds espagnol de garantie agricole).
- [Systèmes d'information sur la politique agricole pour le suivi des performances régionales](#), par Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Systèmes de suivi pour les plans stratégiques de la PAC : Area Monitoring System](#), présenté par Christian Schingo (ABACO).

La session de l'Académie Tools4CAP, animée par Blanca Casares (AEIDL), s'est conclue par la présentation des prochaines étapes, notamment la mise à disposition des documents de la réunion et du rapport conclusif [sur la page de l'événement](#) et sur la [chaîne YouTube](#). Ce rapport sur les points forts sera traduit dans les 16 langues de l'UE couvertes par le consortium.

ORGANISATEUR :

20 NOVEMBRE 2024

EN LIGNE

65 PARTICIPANTS

(Institutions de l'UE, autorités publiques nationales et régionales, chercheurs, agriculteurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole)

22 PAYS

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la vidéo

Le projet Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordination du projet Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) a présenté le projet Tools4CAP qui est une action de coordination et de soutien du programme Horizon Europe (2023-2026) coordonnée par Ecorys et qui regroupe 21 partenaires. Il vise à soutenir la conception et le suivi des PSN actuels et à jeter les bases d'une bonne préparation des PSN post-2027 grâce à une adaptation ascendante de méthodes et d'outils innovants.

Il a commencé par donner un aperçu des principaux bénéficiaires du projet et a poursuivi en expliquant l'approche à suivre dans les années à venir, ainsi que les principaux résultats attendus tout au long du projet.

Daniele a présenté l'inventaire des méthodes et outils utilisés dans les 27 États membres et a introduit les 10 études de cas qui seront développées dans les mois à venir. Il a conclu en passant en revue les derniers rapports clés disponibles en ligne : (i) Évaluation des méthodes et des outils ; (ii) Évaluation du potentiel des outils innovants de modélisation ; (iii) Principaux défis pour la prise de décision dans les États membres de l'UE ; (iv) Intégration des données au niveau de l'exploitation pour le suivi et l'évaluation de la PAC ; et (v) Défis et approches pour le suivi des paysages.

Bénéficiaires de Tools4CAP

Conceptualisation et évaluation des besoins pour la **compréhension du Nouveau Modèle de suivi de la Performance**

Inventaire des méthodes et outils existants utilisés dans la conception des plans stratégiques de la PAC des 27 États membres

Lignes **directrices méthodologiques** pour la mise en œuvre de méthodes et d'outils innovants

Manuel pour soutenir l'application des bonnes pratiques

Lab de réplication pour présenter la capacité opérationnelle des États membres à mettre en œuvre des solutions novatrices à travers **10 études de cas**

Centre de renforcement des capacités pour aider les utilisateurs finaux à renforcer leur capacité à utiliser des solutions innovantes et des bonnes pratiques

Principaux résultats de Tools4CAP

Académie Tools4CAP

Blanca Casares

Experte politique et cheffe de projet (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) a présenté l'[Académie Tools4CAP](#), coordonnée par l'[AEIDL](#) en étroite collaboration avec d'autres partenaires du projet. L'Académie fournit un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et personnalisé composé de 10 modules pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.

Ce dispositif vise à :

- Renforcer la capacité des utilisateurs finaux à utiliser des méthodes et des outils innovants.
- Faciliter le partage des résultats et l'échange de connaissances et de bonnes pratiques.

Déroulé de l'Académie

Les résultats seront regroupés dans une boîte à outils dédiée au renforcement des capacités, qui sera traduite dans 16 langues de l'UE.

Dans sa présentation, Blanca a passé en revue le [module 1](#) du projet Inventaire des méthodes et outils organisé le 17 janvier 2024.

En outre, Blanca a présenté d'autres activités complémentaires de l'Académie, telles que la collecte de points de vue d'experts par le biais d'interviews ou d'articles de blog, de fiches d'information sur les outils et actions conjointes avec d'autres projets ou réseaux. Elle a également présenté une section dédiée sur le site web du projet : [informations pratiques pour les PSN](#). Elle comprend des documents pertinents, du cadre juridique aux plans stratégiques nationaux approuvés, ainsi que des sources clés pour la mise en œuvre, l'évaluation et l'innovation.

Les informations et le matériel des modules seront disponibles dans la [section spécifique](#) du site web, sur la page de l'événement et sur la [chaîne YouTube](#).

Le projet offre la possibilité de participer à différentes activités : [groupes de discussion](#), [études de cas](#), entretiens, enquêtes, sessions de formation et activités de diffusion. Le [formulaire de consentement](#) est disponible sur le site web.

La section dédiée sur le site web du projet intitulée Informations pratiques pour les PSN

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Travaux de Tools4CAP sur l'intégration et l'interopérabilité des nouvelles données, des technologies et de la numérisation

Daniele Bertolozzi (Ecorys) a présenté l'avancée significative du projet Tools4CAP qui fournit aux décideurs de la politique agricole commune (PAC) des outils appropriés pour une prise de décision davantage basée sur des preuves, via un suivi qui examine la performance de la mise en œuvre de ces politiques ainsi que la conformité des bénéficiaires. Daniele a souligné l'engagement du projet dans le soutien à la conception et au suivi des PSN, en insistant sur le fait que les résultats visent à éclairer et à fournir des solutions pour les organismes nationaux impliqués dans la mise en œuvre de ces plans pour la période 2024-2028. Il a passé en revue le cadre réglementaire du suivi de la PAC, en soulignant le fait que cadre de suivi et d'évaluation des performances (CSEP) met maintenant la priorité sur la performance et les résultats, en adoptant un modèle de prestation basé sur la performance (il ne s'agit plus d'une simple conformité aux règles).

Il a présenté l'inventaire des méthodes et outils existants, qui est l'un des premiers résultats de Tools4CAP. Il a passé en revue les quatre domaines méthodologiques dans lesquels les méthodes et les outils sont classés : (i) outils d'évaluation des besoins des parties prenantes ; (ii) outils de suivi et de collecte de données ; (iii) outils d'analyse politique pour des décisions fondées sur des preuves et (iv) outils d'appui aux choix politiques ; ainsi

que la manière dont ils soutiennent les différentes tâches de conception et de suivi des PSN.

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) a ensuite souligné l'importance du lot 4 de Tools4CAP en ce qui concerne la conformité, la performance et la connaissance des données. Georgios a expliqué la relation entre les différents types de données (relevées sur l'exploitation et hors exploitation), les aspects technologiques et les aspects politiques dans le contexte de l'agrégation et de la combinaison des données.

Il a conclu sa présentation en introduisant le rapport de projet (deliverable 4.1) intitulé Intégration des données sur les exploitations agricoles dans le suivi et l'évaluation de la PAC qui se concentre sur l'identification des sources de données et des technologies de suivi dans le secteur agricole et leur lien avec les données relevées au niveau de l'exploitation pour le suivi et l'évaluation des plans stratégiques de la PAC (PSN). En outre, le rapport de projet (livrable 4.2) intitulé Analyse des défis et des approches pour le suivi des paysages se concentre sur l'identification des données manquantes qui empêchent la mise en œuvre correcte et réussie des PSN. Il explore des sources de données, des outils et des mécanismes innovants pour soutenir une approche holistique de la collecte de données.

Recensement des points faibles sur les données des plans stratégiques

TABLE RONDES

Nouvelles technologies de collecte de données au niveau de l'exploitation (FMIS) soutenant la conception des futures interventions de la PAC

Alberto Gutiérrez

Institut technologique agricole de
Castille-et-Léon - ITACyL

**David Sánchez López et
Marta Moro Abellán**

Fonds espagnol de garantie agricole

Alberto Gutiérrez (ITACyL) a présenté le [carnet de ferme numérique \(Digital Farm Book\)](#), dans le contexte de [Tools4CAP](#), CUE dans son acronyme espagnol, comme étant un outil clé conçu pour améliorer les capacités de suivi et de collecte de données dans les pratiques agricoles. Il s'intègre parfaitement dans le cadre plus large de l'initiative Tools4CAP, qui vise à rationaliser et à améliorer l'efficacité de la prise de décision sur la base de données collectées sur le secteur agricole, en particulier dans le contexte de la politique agricole commune (PAC).

Après cette introduction, **David Sánchez López** et **Marta Moro Abellán**, du Fonds de garantie agricole espagnol, ont présenté le cadre réglementaire du Carnet de Ferme Numérique (DFB) officiel en Espagne, qui est étroitement lié au Système d'information sur les exploitations agricoles (SIEX). Le SIEX est une plateforme qui regroupe différents types de données agricoles avec pour ambition d'améliorer la gestion des exploitations et le respect des exigences réglementaires. Le SIEX englobe plusieurs éléments interconnectés, notamment le carnet de ferme numérique officiel qui garantit l'homogénéisation de la collecte des données dans les exploitations agricoles, ce qui permet d'améliorer la surveillance et l'appui aux agriculteurs. Il intègre différents flux de données, notamment les intrants agricoles, les résultats de la production et les pratiques

agricoles liées à l'environnement. L'interconnexion entre ces éléments facilite une vision holistique des performances des exploitations agricoles, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de l'élaboration des rapports (ou révision), de l'activité de suivi et de reporting. Ils ont également souligné l'intérêt majeure d'une collaboration entre les secteurs public et privé (commercial) dans le développement d'un système pleinement opérationnel.

Alberto a poursuivi en expliquant comment le Carnet de Ferme Numérique espagnol collecte un large éventail d'informations, telles que l'utilisation des terres, l'assolement, les pratiques d'irrigation et l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires. Cette collecte exhaustive de données permet de suivre les performances des exploitations et le respect des exigences de la PAC. Alberto a fait remarquer que les données collectées par le carnet de ferme numérique sont de nature déclarative et qu'il n'existe aucune base juridique permettant d'effectuer un contrôle de conformité PAC via l'utilisation de ces données.

Enfin, il a expliqué le potentiel du système de gestion et d'information agricole (FMIS) qui est une plateforme très pointue et qui rassemble des données issues de diverses sources (capteurs sur le terrain, images satellite et entrées manuelles). Ces systèmes offrent des capacités d'analyse des données, d'aide à la décision et de reporting, ce qui en fait des outils extrêmement intéressants pour l'agriculture moderne.

Flux de travail de l'étude de cas espagnole dans Tools4CAP

Le déploiement du Carnet de Ferme Numérique espagnol au sein du FMIS peut être illustrée par l'exemple des produits phytosanitaires (PPP). En intégrant les données de ce carnet de ferme numérique, le FMIS peut suivre l'utilisation des PPP, en veillant au respect des réglementations en matière de sécurité et d'environnement, tout en optimisant leur application afin d'améliorer le rendement des cultures. Alberto a conclu en expliquant comment les données agrégées du Carnet de Ferme Numérique jouent un rôle essentiel dans l'évaluation et la refonte des plans stratégiques de la PAC.

Systèmes d'information sur les politiques agricoles pour le suivi des performances régionales

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) a présenté le cas du nouveau système de suivi des organismes payeurs grecs, en décrivant ses principales composantes et son rôle dans l'amélioration de l'efficacité de la mise en œuvre de la politique agricole.

Il a souligné le fait que le nouveau système de surveillance grec est conçu pour suivre de manière efficace les activités agricoles et l'utilisation des terres dans les États membres via des données satellitaires et des outils numériques. Ce système se veut précis, transparent, efficace et opportun, garantissant que toutes les données collectées et analysées reflètent la réalité des pratiques agricoles. Son objectif premier est de garantir le respect de la politique agricole commune (PAC), en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de la programmation 2023-2027. Ce faisant, le système aide à fournir un soutien financier aux agriculteurs tout en promouvant des pratiques agricoles durables dans l'ensemble de l'UE, en contribuant ainsi aux objectifs plus larges de la gestion de l'environnement et de la stabilité économique dans le secteur agricole.

Le système nécessite une infrastructure de données solide, un accès en temps réel aux données agricoles et la capacité d'intégrer de multiples outils de surveillance. Il s'agit notamment d'assurer la compatibilité avec les données satellitaires, les systèmes de gestion agricole et les autres plateformes utilisées pour la gestion agricole. En outre, le système doit être conforme aux normes réglementaires de l'UE et assurer la transparence pour les agriculteurs et les parties prenantes.

Georgios a expliqué que les pratiques recommandées pour définir les exigences comprennent l'utilisation d'API (Interface de Programmation d'Application) pour permettre la réutilisation sécurisée des données avec des méthodes d'autorisation appropriées. Une norme ouverte devrait être soutenue pour permettre l'utilisation de modules externes, améliorant les évaluations et ajoutant un contexte aux déclarations de parcelles. Une conception modulaire garantit que l'outil est réutilisable, durable et adaptable à la croissance future. Pour améliorer l'efficacité, l'interopérabilité avec les systèmes existants tels que l'IAC (Integrated Administration and Control System) et Sen4CAP, ainsi qu'avec les sources de données externes, devrait être une priorité. La traduction sémantique peut automatiser l'analyse des données provenant de différents systèmes pour une plus grande compatibilité. Enfin, la

Le cas des nouvelles étapes de contrôle de l'organisme payeur grec

fusion des données devrait permettre de combiner différents ensembles de données afin d'améliorer la précision tout en réduisant la nécessité d'une intervention humaine.

Il a poursuivi en expliquant qu'un élément clé de la conception du système est l'incorporation du "cadre de suivi du paysage" de Tools4CAP, qui vise à fournir une approche globale et flexible du suivi régional. Ce cadre permet une analyse des données et une prise de décision plus localisées, ce qui permet des interventions sur mesure basées sur les pratiques agricoles régionales et les conditions environnementales.

Il a terminé en présentant deux exemples pratiques d'outils de suivi régionaux : (i) l'[outil de suivi des politiques QuantiFarm](#) et (ii) le tableau de bord d'agrégation qui permet la collecte de données agrégées en temps réel auprès des agriculteurs concernant leurs intrants, leurs pratiques, leurs cultures, etc.

Systemes de suivi des plans stratégiques de la PAC : Système de suivi des zones

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) a présenté le système de surveillance des surfaces (AMS) comme un élément essentiel du suivi et de l'évaluation des pratiques agricoles dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Ce système est conçu pour améliorer la précision et l'efficacité du suivi de l'utilisation et de la couverture des sols dans les exploitations agricoles. Il joue un rôle clé dans la garantie du respect des exigences de la PAC et dans le fait de fournir des données essentielles pour la mise en œuvre de la politique.

Il a présenté le cadre réglementaire de l'AMS, qui est guidé par les règlements de l'UE qui fixent les normes pour la surveillance des terres, l'utilisation des données satellitaires et la vérification de la conformité. Ces règlements garantissent que l'AMS est aligné sur les objectifs de la PAC, y compris la durabilité environnementale, la productivité agricole et les pratiques

équitable de gestion des terres. L'AMS contribue (i) à la surveillance systématique et continue du territoire et (ii) à l'amélioration de la qualité du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) et de l'application d'aide géospatiale (GSA).

L'AMS est un outil sophistiqué qui utilise l'imagerie satellitaire et les technologies de télédétection pour surveiller les zones agricoles. Il est capable de détecter les changements dans l'utilisation des terres, les types de cultures et la couverture des sols, fournissant ainsi des données en temps réel pour soutenir les processus de prise de décision. Ce système intègre de multiples sources de données pour produire des cartes précises et complètes des activités agricoles.

L'AMS joue un rôle essentiel dans la vérification de la mise en œuvre des interventions de la PAC en fournissant des données objectives et précises sur la gestion des terres. Il permet de contrôler le respect des réglementations environnementales de la PAC, la conditionnalité et l'éligibilité aux paiements directs. Le système est essentiel pour renforcer la transparence et la responsabilité des politiques agricoles. L'AMS présente plusieurs avantages, notamment une efficacité accrue dans le contrôle des terres agricoles, une meilleure précision des données et une réduction de la charge administrative tant pour les agriculteurs que pour les autorités. L'automatisation du processus de contrôle permet d'identifier rapidement les problèmes de non-conformité et de promouvoir des pratiques agricoles plus durables.

Processus de surveillance satellitaire

Christian a souligné qu'en ce qui concerne la coordination, l'AMS fonctionne en intégrant des données satellitaires et des informations au sol afin de fournir une vue d'ensemble des activités agricoles. Cela nécessite une coordination étroite entre les agences gouvernementales, les

fournisseurs de technologie et les autres parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la politique agricole. Du point de vue de l'agriculteur, l'AMS fournit des informations précieuses sur l'utilisation des terres, la gestion des cultures et le respect des exigences de la

PAC. Les agriculteurs peuvent bénéficier de la capacité du système à identifier les zones de non-conformité, ainsi que de son rôle dans l'amélioration de la gestion de l'exploitation grâce à un suivi précis des activités foncières.

Il a expliqué que le processus de surveillance par satellite implique la capture d'images satellites, qui sont ensuite traitées et analysées pour détecter les changements dans l'utilisation des terres et les pratiques agricoles. Ces images sont recoupées avec les données existantes, ce qui permet de détecter les cas de non-conformité ou d'irrégularités dans les pratiques agricoles. Il a souligné plusieurs défis majeurs auxquels les organes de gouvernance continuent d'être confrontés dans l'utilisation

de l'AMS dans les divers contextes des plans stratégiques de la PAC. Ces défis comprennent : (i) l'adaptation technologique, (ii) l'interprétation des données, (iii) le dialogue avec les agriculteurs, (iv) les spécificités régionales et (v) l'adaptation réglementaire.

Christian a conclu en remarquant que l'AMS peut devenir un pilier central pour la numérisation et la durabilité de l'agriculture dans l'UE, non seulement pour contrôler les engagements de la PAC, mais aussi pour promouvoir des pratiques plus résilientes et innovantes dans le secteur agricole. Sa mise en œuvre effective nécessite toutefois un soutien politique, technique et économique fort.

Participants et intervenants de ce module de l'Académie

En clôturant l'événement, Blanca Casares (AEIDL) a remercié le public et a rappelé que les enregistrements, les présentations et ce rapport sur les points forts seront disponibles dans les prochains jours sur la [page de l'événement](#) et sur la [chaîne YouTube](#). Ce rapport sera bientôt traduit dans les 16 langues de l'UE couvertes par le consortium

Toutes les présentations et les enregistrements sont disponibles sur la [page de l'événement](#).

Participez au projet [en cliquant ici](#).

Ou inscrivez-vous à la lettre d'information, [ici](#).

De nouveaux modules de formation de l'Académie seront publiés prochainement, [ici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

